

UO'T 631.674.1

IRRIGATSIYA EROZIYASINI QARSHI KURASH TADBIRLARI HAQIDA

Egamurodov Shaxboz Shavkat o'g'li

“Suv ta'minoti va tejamkor sug'orish texnologiyalar” kafedrası o'qituvchisi,

E-mail: egamurodovshaxboz8660@gmail.com,

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish institut

Anotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy, innovatsion sho'r yuvish texnologiyalarining ahamiyati, ulardan foydalanish samaradorligining qishloq xo'jaligi ekinlari rivojiga ta'siri va ilmiy asoslarga tayanib takliflar bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Yerlarni nato'g'ri sug'orish, eroziyaqa qarsi kurash, suv tejalishi, suvni iqtisod qilish.

Аннотация. В данной статье описывается важность современных инновационных технологий промывки соли, влияние их эффективности на развитие сельскохозяйственных культур, а также предложения, основанные на научных принципах.

Ключевые слова: Неправильное орошение земель, борьба с эрозией, водосбережение, водное хозяйство.

Annotation. This article describes the importance of modern, innovative salt washing technologies, the effect of their efficiency on the development of agricultural crops, and suggestions based on scientific principles.

Key words. Improper irrigation of land, fight against erosion, water saving, water economy.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 8 dekabrda Qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan soha vakillarini qutlash barobarida:

“O'z ishining mohir ustasi bo'lgan siz, azizlarning fidokorona mehnatingiz samarasini har kuni o'z dasturxonida ko'radigan xalqimiz bu yilgi mavsum qanday og'ir va murakkab kechganini yaxshi biladi. Haqiqatan ham, tabiat injiqliklari – bahorning quruq kelgani, kutilmagan jala va bo'ronlar, yoz faslidagi kuchli suv tanqisligi, jazirama issiq, turli hasharot va kasalliklar ekin-tikinlarga katta xavf tug'dirgani, kuzda esa yog'in-sochinlarning barvaqt boshlangani mamlakatimiz qishloq xo'jaligi xodimlarini yana bir bor jiddiy sinovdan o'tkazdi.” – deb ta'kidlab o'tdi [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevralda qabul qilingan PF-4947-sonli farmoni bilan tasdiqlangan “2017 - 2021 yillarda

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasiga'da sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash, melioratsiya va irrigatsiya ob'ektlari tarmoqlarini rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish sohasiga intensiv usullarni, eng avvalo, suv va resurslarni tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni keng joriy etish belgilangan. Shu jihatdan, Respublikamizda g'o'za va kuzgi bug'doyni

turli suv tejankor sug'orish usullarini keng joriy etish orqali sug'orish suvlarini tejash va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha izlanishlar dolzarb hisoblanadi [2].

Hozirgi kunda dunyo aholisining o'sishi natijasida qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj yanada ortib bormoqda. Bu esa dunyoning barcha mamlakatlari singari O'zbekistonda ham mavjud yer maydonlari va suv resurslaridan unumli foydalanib, qishloq xo'jaligi ekinlaridan yanada ko'proq mahsulot olish kerakligini taqozo etmoqda. Suv zahiralarning kamligi sababli, qishloq xo'jalik ekin maydonlaridan, hamda mavjud suv resurslaridan yanada samarali foydalanishimizni taqozo etadi.

Dunyoda aholi soni shiddat bilan o'sayotgan, iqtisodiyot tarmoqlarining jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan bir paytda tabiiy ne'matlar – suv va yer resurslari, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab yil sayin ortib bormoqda.

Shunday murakkab sharoitda ulardan oqilona va tejimli foydalanish, tuproqning meliorativ holati hamda unumdorligini yaxshilash orqali ekinlar hosildorligini oshirish – davr talabidir.

Yerlarni noto'g'ri sug'orish natijasida va irrigatsiya eroziyasi sababli tuproq unumdorligi yomonlashadi, qiyalikning ustki qismidagi unumdor tuproq zarralari yuvilib, uning pastki qismida to'planadi, oqibatda bir dalaning o'zida turli tuproq unumdorligi va hosildorlikka erishiladi. Tuproqni eroziyadan saqlash dunyoning qurg'oqchil mintaqalarida joylashgan, sug'orma dehqonchilik rivojlangan ko'pgina mamlakatlar uchun, jumladan O'zbekiston hududi uchun ham dolzarb muammo hisoblanib, unga qarshi kurash tadbirlari keng joriy qilinishi rejalashtirilgan.

Hozirgi global iqtisodiy rivojlanish sharoitida sug'oriladigan maydonlar hosildorligini o'zgarishi va yetishtirilayotgan mahsulotlar hajmi bir nechta omillarga bog'liqdir. Masalan, yerlarning holati, sho'rlanish darajasi, yer osti suvlar (SSS)ining joylashuvi, yer osti suvlarining mineralizatsiyasi, eroziya jarayonlarini oldini olinishi va boshqalar.

O'zbekistonning mavjud sug'oriladigan ekin maydonlari turlicha unumdorlik va mexanik tarkibga, qiyalikka ega, shuningdek bu yerlarda turli xildagi tuproqlar mavjud. Irrigatsiya va shamol eroziyasiga chalingan ekin maydonlarida qo'llanilgan mineral o'g'itlarning bir qismi suv bilan birga, yoki shamol ta'sirida yo'qotiladi, yangi o'zlashtirilgan, tekislangan qum tuproqlarda esa o'g'itlarning tuproq qatlamlarining pastga yuvilishi tufayli o'g'itlardan foydalanish samaradorligi keskin kamayib ketadi [3]. Tuproqning uzoq muddatli yuvilishi natijasida ekinlar hosildorligi kamayib, oziq moddalar tuproqning pastki qatlamlariga, oqova suvlari bilan kollektor zovurlarga yuvilib ketadi. Natijada ekinlarning hosili kamayibgina qolmasdan, tuproqdagi makro - mikroelementlar, shuningdek zaharli ximikatlar zavurlarga oqib tushib, atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli bu maydonlardan yuqori va sifatli hosil olish uchun tuproqlarini eroziyadan himoya qilish, ularning unumdorligini oshirish, sug'orish, o'g'itlash, tuproqqa ishlov berishga va almashlab ekishga

to'g'ri yondashish muhim iqtisodiy, ekologik ahamiyatga egadir.

Respublikamiz hududida yiliga 600 ming gektar yer maydonlari irrigatsiya eroziyasidan zarar ko'rmoqda. Irrigatsiya eroziyasidan har yili respublikamizda 0,5 mln tonna paxta yo'qotiladi, eng yomoni shundaki tuproqning eng unumdor qismi yo'qolmoqda. Oqovani chiqishini ortishi ta'sirida uning tarkibida avvalo tuproq zarrachalari yuvilib tushadi, qolaversa bu zarrachalar bilan barcha oziqa unsurlari ham yuviladiki, bunday tuproqlarda eroziyaga qarshi choralar ko'rishni taqozo etadi. Irrigatsiya eroziyasi tufayli tuproqning ustki hosildor qismi yuvilib, kam hosilli yerlarga aylanib qoladi. Irrigatsiya eroziyasiga uchramagan normal bo'z tuproqli yerning gektaridan 30 sentner paxta hosili olingan bo'lsa, eroziya ta'sirida bo'z tuproqli yerlarda hosildorlik 25 sentnerdan oshmagan [4].

Irrigatsiya eroziyasi ro'y beradigan xududlarda tuproqqa ishlov berish usullarini takomillashtirish, sug'orish suvlaridan samarali foydalanish, egat orqali oqayotgan suv tezliklarini optimallashtirish chora tadbirlarini ishlab chiqish. Eroziyaga uchragan tuproqlarning unumdorligi past bo'lganligini inobatga olib, tuproq unumdorligini oshiruvchi agrotexnik tadbirlar tizimini ishlab chiqish, almashlab ekish tizimlarini joriy qilish, o'g'itlardan samarali foydalanish, jahon andozalariga mos keladigan, qurg'oqchilikka, kasallik va zararkunandalarga chidamli, tabiiy sharoitlarga tez moslashadigan, yangi, istiqbolli g'o'za, kuzgi bug'doy navlarini ekish va ulardan yuqori va sifatli hosil yetishtirish agrotexnologiyalarini joriy etish. Qiyali yerlarda irrigatsiya eroziyasini kamaytirish uchun tomchilatib sug'orish usullarini keng joriy etish. Shu bilan birga irrigatsion eroziyaga uchragan yerlarda quyidagi ishlarni bajarish talab etiladi:

- sug'orish texnologiyasi va polietilen quvurlardan foydalanish;
- sinusoydal (zig-zak) egatlar hosil qilish;
- irrigatsiya eroziyasiga moyil yerlarda o'g'itlar me'yorini ishlab chiqish;
- nishab yerlarda yerni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini ishlab chiqish;
- qiyaligi yuqori bo'lgan egatlarda sug'orish me'yorini ishlab chiqish;
- irrigatsiya eroziyasini oldini olish va bir maydondan birdaniga ikki hosil olish texnologiyasi ishlab chiqish.

Xozirgi kunda yuqorida aytib o'tilgan ishlar amalda ham bajarib kelinyapti va bu ishlar o'z samarasini ko'rsatmoqda. Mutaxassis-olimlarimiz bular bilan cheklanib qolmay yanada kuchli va samarali kurash tadbirlarini ishlab chiqish ustida ilmiy izlanishlarini davom ettirmoqdalar. Yurtimiz ravnaqi uchun xar bir vatandoshimiz sitqi dildan mehnat qilib o'z xissasini qo'shishi hamda yerga bo'lgan mexrni oshirishimiz kerak.

FOYDALANILGAN MANBALAR

1. Shavkat o'g'li, E. Sh, & Sirojiddin o'g'li, S. J. (2023). transition to modern water-saving irrigation technologies-the need of the time. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 332-339.
2. Shaxboz, E. (2023). Zamonaviy suv tejamkor sugorish texnologiyalariga otish-zamon talabi. in uz-conferences (vol. 1, no. 1, pp. 414-419).

3. Ikrom No'mon o'g, T., Mahmudovna, R. M., & Egamurodov Sh.Sh. (2023). vegetatsiya davrida yer osti suvlaridan qishloq xo 'jaligi ekinlar (kungaboqar) ni yetishtirishda bo 'ladigan ta'sirni aniqlash. *Journal of new century innovations*, 37(2), 3-9.4.
4. Shaxboz, E., & Firdavs, Z. (2023). yaylovlarda lokal sug 'orish tarmoqlari hisobi. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 396-400).
5. Nurov, D. E. (2014). application of drip irrigation technology for cotton growing in conditions of water shortage. *the way of science*, 24.
6. ФОЗИЛОВ, Ш. Г., НУРОВ, Д. Э. (2021). особенности современных водосберегающих технологий полива. In *Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2021* (pp. 312-314).
7. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
8. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461-464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
9. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504-509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
10. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514-519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
11. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
12. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945-950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
13. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938-944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
14. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
15. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
16. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
17. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
18. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
19. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
20. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.